

Проблема Благотворительности И Спонсорства В Исторических Исследованиях И Ее Анализ

Абдуллаев Диёржон Нодиржон угли

Доцент, доктор исторических наук Ургенчского государственного педагогического института,
ORCID: 0000-0001-8560-5604 E-mail: adn20@mail.ru

Abstract: В данной статье сравнительно анализируются качества благотворительности и спонсорства в Узбекистане, обосновываются ее историко-социальные принципы и концептуальная модель, изучены различные формы, проявления, особенности социального участия благотворительной деятельности.

Keywords — социологические исследования благотворительности, методология и методы исследования благотворительности, институциональная благотворительность, виды благотворительности и спонсорства, механизмы благотворительности.

INTRODUCTION.

В традициях народов Средней Азии существует ряд древних ценностей воспитания и совершенствования молодого поколения в духе добродетели, среди которых важное место занимает традиция благотворительности и спонсорства. Эта традиция, складывавшаяся веками, обогатилась содержанием в годы независимости стран Центральной Азии, и стала развиваться в результате поддержки государства с целью дальнейшего развития гуманитарных качеств нашего народа.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «...эффект от проводимых экономических реформ и социальных преобразований измеряется, прежде всего, тем, насколько они влияют на материальное положение и благосостояние населения, его уровень и качество жизни» [2, с.148].

Тема благотворительности и спонсорства приобретает сегодня особое значение в связи с реформированием системы социальной поддержки и защиты населения. Повышение социальной компетентности и функциональной ответственности государства, бизнеса и негосударственных организаций в решении социальных проблем и создании новых возможностей приводит к повышенному вниманию общественности.

Благотворительные и меценатские инициативы и практики в обществе Центральной Азии, особенно в Узбекистане, являются малоизученной областью исследователей. Относительно уровня исследований в области благотворительности некоторые авторы отмечают следующее: “Благотворительность можно назвать полезным качеством и делом, делать добро гражданам, помогать нуждающимся, благотворительной финансовой помощью отдельных лиц и организаций малоимущим и обездоленным, а также государственной помощью людям с низким уровнем жизни [3, с.436].

В целях повышения внимания к системе социальной защиты населения в Узбекистане большое внимание

уделяется организации благотворительных и спонсорских фондов государственными и негосударственными некоммерческими организациями. Они поддерживают устойчивое развитие общества и государства, повышают благосостояние населения и улучшают качество жизни, укрепляют здоровье семьи, защищают материнство и детство, расширяют доступ уязвимых слоев населения к качественным медицинским услугам, помогают совершенствовать систему социального обслуживания граждан, в том числе инвалидов, материально поддерживают малообеспеченные семьи.

Система понятий сферы благотворительности состоит из двух основных понятий: «благотворительная деятельность» и «участники (субъекты) благотворительной деятельности», они более выражены в видах и формах благотворительной деятельности, благотворительных организациях, физических лицах, осуществляющих пожертвования, получателях благотворительной помощи, мотивации к участию в благотворительной деятельности, благотворительных организациях и фондах (Таблица 1).

Современная практика благотворительности включает в себя различные формы и проявления благотворительности, отличающиеся особенностями социального участия, включая:

По целям благотворительной деятельности можно выделить:

1. Благотворительная деятельность, связанная с реализацией гуманитарных проектов, в том числе:

- проекты, направленные на развитие образования и культуры;
- проекты, направленные на сохранение исторического наследия;
- проекты, направленные на обеспечение (создание) комфортной среды проживания;

– проекты, направленные на поддержку (развитие) социальных инициатив;

– проекты, направленные на охрану здоровья населения.

2. Благотворительная деятельность, связанная с осуществлением социальной помощи нуждающимся, в том числе:

– социальная помощь малообеспеченным семьям с детьми;

– социальная помощь ветеранам войны, военнослужащим, уволенным в запас;

– социальная помощь пожилым людям, одиноким пенсионерам;

– социальная помощь инвалидам, детям с инвалидностью;

– социальная помощь детям-сиротам, подросткам из неблагополучных семей;

– социальная помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий;

– социальная помощь безработным;

– социальная помощь другим нуждающимся людям, находящимся в трудной жизненной ситуации (беженцы, бездомные, жертвы насилия и др.).

По характеру (форме) участия в благотворительности (прямая/косвенная помощь) различают следующие формы:

1. Волонтерство – это добровольная общественная деятельность, осуществляемая на благо общества без денежного вознаграждения.

2. Пожертвование – это добровольный платеж без принуждения, добровольная помощь, предоставление денег в пользу конкретной организации или лица.

По условиям осуществления благотворительной практики (оказания помощи) различают следующие формы:

1. Спонсорство - в обмен на социальную поддержку (финансовую, материальную, услуги и продукты), информирование населения о поддержке спонсоров, в том числе рекламу своей деятельности и продукции.

2. Меценатство - социальная поддержка науки и искусства, а также культурных, образовательных, научных инициатив, осуществляется на основе личных средств благотворителя.

3. Филантропия – оказание социальной помощи нуждающимся на основе гуманитарных проектов, продвигающих гуманитарные принципы.

Рост класса частных предпринимателей и собственников, определяющих развитие спонсорской деятельности в Узбекистане, можно рассматривать как

прямой результат комплексных реформ, проводимых в нашей стране. Ведь в этом процессе спонсорство отличается своей щедростью и гуманными качествами в обеспечении материального состояния и благополучия населения. То есть в нашем обществе спонсорство трактуется как безвозмездная помощь одного человека другому человеку. Спонсорство – это пожертвование гражданам, особенно протягивание руки помощи малоимущим и вдовам, поднятие человеческого фактора на более высокий уровень.

Этот процесс является одним из качеств, характерных для менталитета нашего народа и находит свое отражение в характере, образе жизни и поведении наших предков. Спонсорство называлось и развивалось по-разному в разные периоды нашей истории. Например, она проявлялась целевым использованием излишков денежных средств в результате возникновения частной собственности в раннем средневековье, в взаимной терпимости и гуманизма в системе собственности вакф в средние века и период ханств, в жизни меценатов в Туркестане в колониальный период, а также в деятельности благотворительных обществ и учреждений, в советское время (во время Второй мировой войны) [1].

Другой важной стороной спонсорства является то, что оно является высоким человеческим качеством, и важно, чтобы оно осуществлялось на благо определенной организации и учреждения, предприятия, ограниченного круга лиц на благо общества. Например, в годы независимости было широко внедрено спонсирование дома престарелых, общества инвалидов, детские дома или группы лиц определенной профессии.

Спонсорство может осуществляться в виде материальной поддержки товарами и денежными средствами; в духовном развитии образования, медицины, науки и других сфер, а также в показе примера наставничества в творческих процессах. В Узбекистане, исходя из истории и менталитета народа, большое внимание уделяется развитию спонсорства, принятию решений на основе духовных ценностей, таких как благотворительность, пожертвование, дарение.

В Постановлении Первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова о программе «Год спонсоров и врачей» такие вопросы, как «... реализация комплекса мер, направленных на усиление роли и значения спонсорства, совершенствование правовой базы спонсорской деятельности, расширение участия в этом процессе широких слоев населения, организаций и предприятий всех форм собственности, увеличить вклад в материальную и моральную поддержку социально незащищенных слоев населения...» были определены как важные задачи, подлежащие выполнению. [4]. Возникает закономерный вопрос - известно ли нам философско-правовое признание, четко определяющее понятие спонсорства и его содержание в обществе, от ученых до простых граждан?

Безусловно, в связи с этим целесообразно разработать специальный законопроект и внести его в Законодательную палату Олий Мажлиса. Благодаря этому можно поддержать усилия юридических и физических лиц в Законодательной системе по оказанию помощи людям, нуждающимся в помощи, в том числе усовершенствовать Закон о спонсорстве, который предусматривает создание комплексной и новой системы предоставления государством соответствующих льгот и дополнительных возможностей.

Также спонсорство является одним из принципов доброжелательности граждан, поддержки, равноправия и формирования гражданского общества. Поэтому важным требованием времени является привлечение к спонсорской работе неправительственных организаций, прежде всего органов самоуправления граждан, представителей международных благотворительных организаций и превращение спонсорства в массовое общественное движение, создание всех необходимых условий, направленных на обеспечение его постоянного места на государственном уровне.

Специфические аспекты спонсорства, подходящие для нашего народа, с особым акцентом на доброту, взаимопомощь и укрепление своих идей среди населения, является одной из неотложных задач по дальнейшему укреплению и поощрению деятельности добровольных граждан, малого бизнеса и частного предпринимательства, спонсоров и их поощрение.

Следует отметить, что спонсорство является одной из наших национальных ценностей. В его основе лежит характерная для нашего народа философия единства братства. Великие открытия мира, бессмертные научные и художественные произведения, здания, украшающие город, сады, мечети, храмы, школы и университеты, ровные дороги, мосты, словом, необходимо признать, что все продукты созидательного труда создавались усилиями инициативных людей, в сердцах которых горела огонь любви.

Необходимо отметить, что покровительство следует оказывать не только нуждам бедной и малообеспеченной части населения, но и производству, образованию, науке и культуре, которые дадут результат в обществе и полезны для будущего.

Мы должны поощрять людей быть покровительственными и усердными, но также и терпеливыми, и волевыми. Одним словом, явление благотворительности и спонсорства имеет важное значение в самостоятельной деятельности социальной сферы общества, позволяет повысить социальный уровень жизни населения и выработать механизмы удовлетворения материальных потребностей.

В Узбекистане к числу благородных реформ, ведущих к развитию страны и благосостоянию народа, относятся ценности благотворительности и спонсорства, которые считаются приоритетами общественного благополучия, исторически сформировавшиеся и требующие

регулярного развития, и формирование правовой базы, обеспечивающей широкое признание с социальной точки зрения, поддерживать беспристрастные устремления знатных людей, готовых направить часть своих доходов на цели бескорыстного спонсорства, воспитывать в сознании нашего народа, особенно молодежи, добрые человеческие качества, такие как доброта, великодушные и трудолюбие, направление спонсорства на сферы, полезные для развития общества,

Механизм реализации благотворительности (Таблица 1)

Благотворительная деятельность		
1.Спонсоры	2.Виды участия	3.Получатели
Частные спонсоры	По ресурсам Финансовые, материальные, организационные	Социально ориентированная ННО
Организации ННО Благотворительные фонды	Согласно цели гуманитарные проекты, социальная помощь	Учреждение Организация
	По видам волонтерство и благотворительность	
Предпринимательская деятельность	С точки зрения предоставления Спонсорство и меценатство	Малообеспеченное население, люди, нуждающиеся в помощи
Механизмы участия		
Институты самоуправления	Акции и программы	Неформальные организации
Мотивация к участию		
Нормы и регламенты	Информированный	Культурные традиции

REFERENCES

[1] Абдуллаев Д.Н. Ўзбекистонда хайрия ва хомийликнинг ривожланиш тарихи (XIX аср иккинчи - XX аср бошлари). Тошкент: “INNOVATSIYA-ZIYO” нашриёти, 2019. – Б. 159.

[2] Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизنى қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 148.

[3] Саидов М.Х. ва бошқ. Ижтимоий ҳимоя: атамалар изоҳли луғати. Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б. 436.

[4] Халқ сўзи. 2006 йил, 24 январь